

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

20/11/2023
Vol. 2, N° 45/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 45/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

45. POR QUE NÃO INVESTIR NO BITCOIN?

No cenário global contemporâneo, o Bitcoin emerge como uma inovação transformadora no universo das moedas e finanças. Seu impacto vai além do simples valor de mercado e flutuações de preços, representando uma evolução significativa no paradigma financeiro tradicional. Este artigo busca explorar por que o Bitcoin pode ser considerado uma evolução das moedas e das finanças, destacando seus aspectos disruptivos e seu papel potencial na construção do futuro financeiro.

Uma das características distintivas do Bitcoin é sua natureza descentralizada. Ao contrário das moedas tradicionais, que são emitidas e regulamentadas por instituições governamentais, o Bitcoin opera em uma rede descentralizada de computadores, garantindo que nenhum governo ou entidade central tenha controle direto sobre sua emissão e circulação. Isso confere aos usuários uma autonomia sem precedentes sobre seus ativos, representando uma evolução em direção a uma maior liberdade financeira.

A tecnologia subjacente ao Bitcoin, a blockchain, oferece um registro transparente e imutável de todas as transações realizadas. Essa transparência elimina a necessidade de intermediários confiáveis, como bancos, para verificar e autorizar transações. Além disso, a imutabilidade da blockchain garante que as transações passadas não possam ser alteradas, proporcionando uma camada adicional de segurança e confiabilidade ao sistema financeiro.

O Bitcoin tem o potencial de revolucionar a inclusão financeira, oferecendo uma alternativa acessível e eficiente para milhões de pessoas que não têm acesso aos serviços financeiros tradicionais. Com apenas uma conexão à internet, qualquer pessoa pode participar da rede Bitcoin, realizar transações e armazenar valor, independentemente de sua localização geográfica ou status econômico. Isso representa uma mudança significativa na dinâmica financeira global, reduzindo as barreiras para a participação no sistema econômico global.

Enquanto moedas tradicionais estão sujeitas a políticas monetárias e inflação controlada por governos, o Bitcoin possui um suprimento limitado, estabelecido em seu código-fonte. A escassez intrínseca do Bitcoin o protege contra as flutuações inflacionárias, oferecendo uma reserva de valor mais estável em comparação com moedas fiduciárias tradicionais. Isso atrai investidores que buscam preservar seu poder de compra ao longo do tempo.

É importante observar que o Bitcoin enfrenta desafios e controvérsias significativas, incluindo preocupações ambientais relacionadas à mineração de criptomoedas e questões regulatórias em diferentes jurisdições. No entanto, esses desafios também estimulam debates cruciais sobre como a tecnologia blockchain e as criptomoedas podem ser integradas de maneira ética e sustentável no sistema financeiro global.

O Bitcoin não é apenas uma nova forma de dinheiro digital; é uma revolução nas moedas e finanças. Sua natureza descentralizada, transparência, inclusão financeira global e resistência à inflação o destacam como uma evolução que desafia os paradigmas convencionais. À medida que o debate sobre seu papel na sociedade continua, fica claro que o Bitcoin está moldando ativamente o futuro das finanças, oferecendo possibilidades empolgantes para a construção de um sistema financeiro mais inclusivo, transparente e resiliente.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin Neardental feito pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), atingimos a linha superior, hora de decisão;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

OBS: Cenário idêntico ao de 13/11/2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço dentro de canal de alta atingindo seu limite superior (Canal azul);
- Mac'D paralelo próximo a linha zero, com leve afastamento entre suas médias) (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- A média 610 como região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Continuamos com desalinhamento de médias a 610 e 305;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Mac´D próximo a zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação com (Canal Azul).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Cenário praticamente idêntico a de 13/11/2023.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL